

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 04 Nashr: 3 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

Odam Organizmi Mikroflorasi

Shukurova Shoxina Tuyg'unovna

*Teacher of the "General Sciences" department of the Asia International University, Bukhara
Uzbekistan*

Annotatsiya: Ushbu maqolada gnotobiotlarda oddiy hayvonlar bilan solishtirganda ko'r ichakning kattalashganligi, limfoid to'qimani yaxshi rivojlanmaganligi ularning ichki a'zolarining og'irligi, qonning hajmi, to'qimalarning suv tutishi va qon zardobida antitelalarning kam bo'lishi kuzatilgan. Har bir mikrobnig rolini mikrobsiz va mikrobli organizmlarda solishtirib o'rganadi. Og'iz bo'shlig'i va oshqozon ichak mikroflorasi, teri mikroflorasi haqidagi bilimlarga ega bo'lishingiz mumkin.

Kirish. Odam organizmidagi mikroflora evolyutsiya vaqtida vujudga kelgan. Mikroorganizmlar xo'jayin organizmidagi sharoitga moslashgan bo'ladi. Bu sharoitga moslashgan mikroorganizmlar biotsenozi doimiy bo'ladi. Shu odam organizmi mikroflorasini tashkil qiladi. Bu mikroorganizmlar miqdori va sifati ba'zi faktorlarga bog'liq. Masalan, Jinsiga, yoshiga, ovqatlanishiga, sharoitga va tashqi muhit mikroorganizmlarga. Mikroob biotsenozini o'zgarishida antibiotiklar va boshqalar. Kimyoteralevtik va immunologik preparatlarni davolash uchun, profilaktika uchun qabul qilish natijasida ro'y beradi. Odam organizmida tashqi muhit bilan tushadigan (teri, og'iz bo'shligi, to'gri ichak, yuqori nafas yo'llari organlari) va tutashmaydigan (qon, yurak, o'pka, miya, oshqozon, ingichka ichak, jigar) sistemalar bor. Tutashadigan qismda tirik mayda jonivorlarning har xil turlari bo'lib yashash va ko'payishga sharoitni qanchalik optimal bo'lishiga qaramay mingdan mld.gacha bo'ladi. Bu qismga mikroblar tashqi muhitdan tushishi va yana chiqishi mumkin. Tutashmaydigan qismda esa mikroorganizmlar sog'lom odamda bo'lmaydi, tushganda ham organizm tomonidan tezda yo'q qilinadi.

Asosiy qism. Sog'lom odamda doimiy uchraydigan va u bilan har qanday sharoitda simbiotik munosabatda bo'ladigan doimiy mikroblarga organizmning normal mikroflorasi deyiladi. Normal mikroflora joylashgan qismda doimiy uchrashiga qarab va miqdoriy tomondan 2 bo'linadi.

1. Doimiy uchraydigan yoki obligat.

2. Doimiy emas, ya'ni fakultativ, tasodifan uchraydigan. Mikrofloraning ahamiyatiga kelsak ilgari asosan ichak tayoqchasi, laktobatsillalar ko'proq o'rganilgan va ularning muhimligi haqida aytilgan. Hozir esa doimiy mikroblarning katta gruppasini borligi va ularning faqat oziq ovqatlarni hazm qilishda yoki vitamin ishlab chiqishda emas balki odam organizmining himoya vazifasini va uning immun

sistemasini kirgizishdagi roli ham aniqlangan. Bu yangiliklar mikrobiologiyaning yangi tarmoqchasi gnotobiologiya degan fani paydo bo'lishidan kelib chiqgan.

Gnotobiologiya - odam organizmining normal mikroflorasini ahamiyatini o'rganadigan fan bo'lib, mikrobiologiyadan farqliroq har bir mikrobnig rolini mikrobsiz va mikrobli organizmlarda solishtirib o'rganadi.

Teri mikroflorasi. Terida har xil mikroorganizmlar uchraydi. Ko'pincha epidemik stafilokokklar, saprofit streptokokklar, korinobakteriyalar, spora hosil qiluvchi batsillalar, mikobakteriyalar, zamburug'lar uchraydi. Patogen stafilokokklar teri 5 % hollarda uchrashi mumkin. Bu mikroorganizmlar uchun oziq moddalar ter va yog' bezlari ishlab chiqqan moddalar terida o'lgan hujayralar hisoblanadi. Terining ochiq joylarida – qo'l barmoqlarida, yuzda, bo'yin qismida, quloq suprasida - har xil mikroblar uchrashi mumkin. Agar mikroorganizmlar toza teriga tushsa bezlar ishlab chiqqan suyuqliklar ta'sirida va har doim yashaydigan bakteriyalar ta'sirida o'sishi mumkin. Terini sanitar-bakteriologik tekshirishda asosan teri yuzasidan yuvindi olinadi. M; qo'ldan. Keyin shunda E coli ko'rsatkich mikroblar bor yoki yo'qligi aniqlanadi.

Og'iz bo'shlig'i va oshqozon ichak mikroflorasi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning og'iz bo'shlig'ida birinchi haftalarda streptokokklarni uchratish mumkin. Bundan tashqari qonida avlodiga kiruvchi zamburug'lar, fizobakteriyalar va mikroorganizmlar uchraydi. Bola yangi tug'ilgan soatlarda chaqaloqning ichak traktida mikroblar bo'lmaydi, ular steril holda bo'ladi. Og'iz bo'shlig'i mikroblarning ko'payishiga yaxshi sharoit hisoblanadi. Bunga haroratning doimiy bo'lishi sababdir, so'lakning ishqorli reaksiyasi mikroorganizmlar o'sishi uchun yaxshi sharoit hisoblanadi. Tish karajida (nalet) asosiy mikroorganizmlar uchraydi. Tish karajining 70 % mikroblar tashkil qiladi. 1 mg tish karajini quruq massasini tekshirganimizda 250 mln mikroblar hujayralari tashlangan. Og'iz bo'shlig'idagi mikroflorani miqdorini va sifatini asosan og'iz bo'shlig'idagi so'lak boshqarib turadi. So'lakda lizotsim, laktoferin, peroksidaza, nukleaza fermentlari va maxsus sekretar immunoglobulinlar uchraydi. Bular og'iz bo'shlig'iga tushgan mikroblarga antibakterial ta'sir ko'rsatadi. Og'iz bo'shlig'ida 100 ga yaqin xil mikroblar uchraydi. 1 ml so'lakda 100 mlga yaqin mikroblar bo'ladi. Asosan streptokokklar guruhiga kiruvchi mikroblar, laktobatsillalar, og'iz bo'shlig'idagi saprofit spiroxetalar, aktinolitsetlar, zamburug'lar, mikoplazmalar, korinobakteriyalar, sodda hayvonlar uchraydi. Fakultativ yashovchilardan enterobakteriyalar avlodlariga kiruvchilar, ko'kyiring tayoqchasi, spora hosil qiluvchi bakteriyalar uchraydi. Og'iz bo'shlig'idagi mikrofloradan E coli topilishi og'iz bo'shlig'ini yaxshi holatda deb bo'lmaydi, Og'iz bo'shlig'idagi mikroorganizmlar tishlarni kariyesini keltirib chiqaradi, stomatit kasalligi va yumshoq to'qima yallig'lanishini keltirib chiqaradi. Bularni keltirib chiqarishda streptokokklar, bakteriodlar, aktinolisheylar, proteylar, klosteridiyalalar sababchilari hisoblanadi. Shu kasallikni oldini olishni, mikroorganizmlarni og'izga tushishiga va kasallik chaqirishiga olib kelmaslikni iloji og'iz bo'shlig'i gigiyenasiga rioya qilish kerak.

Oshqozon mikroflorasi. Oshqozon ba'zi mikroorganizmlar uchun noqulay sharoit hisoblanadi, chunki oshqozon soki reaksiyasi kislotali. Oshqozon sokini bakteriotsid ta'siri mikroblarni ich'akkka o'tishiga yo'l qo'ymaydi, ya'ni fiziologik bar vazifasini bajaradi. Agar pH muhit neytral bo'lib qolsa bu tushgan ovqatni tarkibiga va ba'zi bir fiziologik va patologik kasalliklar natijasida bo'ladi, oshqozonda kam miqdorda bo'lsa ham oshqozon shirasini va b. turdagi zamburug'lar, aktinolisheylar, laktobakteriyalar, enterokokklar va achitqilarni uchratishimiz mumkin.

Ingichka ichak mikroflorasi. Bu ichakda ham muhit ishqorli bo'ladi. Shunda ham ba'zi bir mikroorganizmlar uchraydi. Lekin kam miqdorda bo'lib, ularga fermentlar, sekretlar ta'sir qiladi, asporogen mikroorganizmlar uchraydi. Yo'g'on ichakda bakteriotsidlar, bifidobakterinlar, laktobakterinlar, enterokokklar mikroblarni o'sishi uchun qulay sharoit bor. Odam hayoti davomida

yo'g'on ichak mikroflorasi o'zgarib turadi . Yosh emizikli bolalarda sut kislotasi bakteriyalari , kattalarda esa asosan anaerob va fakultativ anaeroblarning uchraydi . Anaeroblarga - bakteriotsidlar va bifidobakteriyalar , fakultativ anaeroblarga esa E coli, Str. Faecalis uchraydi.

Tadqiqot. Nafas olish yo'llari mikroflorasi. Odam havo bilan birga juda ko'p miqdorda mikroorganizmlarni nafas yo'llarga kiritadi. Ko'plari burun bo'shlig'ida ushlanib qoladi yoki yuqori nafas yo'llaridagi tebranuvchi epitelialar yordamida tashqariga chiqib ketadi. Burun halqum bo'shlig'ida asosan stafilokokklar , streptokokklar, difteroidlar va b. mikroorganizmlar uchraydi. Organizm zaiflashgan vaqtda (shamollaganda, travmada) burun bo'shlig'idagi har doim yashovchi mikroorganizmlar har xil kasalliklar keltirib chiqaradi. Natijada bronxit, o'pkaning shamollashi kelib chiqadi. Ko'zning shilliq qavatida mikroflora juda oz, Bunga sabab ko'z shilliq qavatidagi lizotsim fermentining ta'siri natijasidir. Konyuktivda (muguz qavatida) stafilokokklar va difteroidlar uchraydi.

Oshqozon ichak mikroflorasining vazifasi;

- immun sistemani hosil bo'lishida qatnashish,
- fermentlari bilan parchalanadi va ichak shilliq qavatida yordam beradi
- anitogonist mikroblar yordamida himoya funksiyasini bajaradi -vitaminlar K va B ishlab chiqaradi, vitaminlar balansini saqlaydi

Salbiy tomonlari;

- disbakterioz natijasida shartli patogen mikroorganizmlar kasallik chaqiradi M; kolienterit - kandidoloz - ichak ishini buzilishi.

Disbakterioz - biotsenoz bilan organizmning ekologik o'zaro aloqasini buzilishi natijasida biotsenozda o'zgarish ketishiga aytiladi. Disbakteriozni kelib chiqishiga bir necha sabablar bor.

1. Keng spektr ta'siriga ega bo'lgan antibiotiklarni normal holda ishlatmaganlikdan (tetrasiklin, levomitsetin) , ayniqsa profilaktika maqsadida.
2. Surunkali (xronik) infeksiya natijasida yoki radiatsiya natijasida organizmda immun himoya bareri pasayib ketadi.

Disbakteriozni rivojlanishida normal mikroflora tarkibidagi antogonist mikroblarni kengayishi yoki yo'qolishi natijasida mikroorganizmning biotsenoz tarkibi regulyatsiyasi buziladi. Buning natijasida shartli patogen mikroblar ko'payib ketadi, chirituvchi mikroorganizmlar (Pseudomonas, Proteus avlodlari) tarqaladi - bular kasalxonada ichidagi infeksiyani kelishtirib chiqaradi. Disbakteriozda E coli, klebsiella, Str. faecalis (ingichka ichakda), asosan bolalarda uchraydi, ba'zilarida ichak tayoqchasi chaqirgan koli - enteritlar kelib chiqadi. Disbakterioz natijasida antibiotiklarga chidamli bakteriyalar soni oshib ketadi, organizmning immunologik chidamliligi pasayadi, susayadi. Organizm va muhit yagona ekologik sistema hisoblanadi. Bunda odamning simbiotik mikroblari kerakli fiziologik o'rinni egallaydi. Mikroorganizm va uning autoflorasi normal sharoitda dinamik muvozanat holatida turadi va uzoq evolyutsion rivojlanish jarayonida yig'ilgan va mustahkamlangan. Tug'ulgunga qadar steril bo'lgan organizmda dastlab kirib joyiga yopishish jarayonida qin bakterioshardan kelib chiqadi, keyin esa chaqaloqni o'rab turuvchi tashqi muhit ta'siri ostida mikroflora paydo bo'la boshlaydi, ko'pincha ularga qaraydigan odamlarning kontakt natijasida ham hosil bo'ladi.

Mikroflorani paydo bo'lishida asosiy o'rinni o'zlashtirish o'ynaydi. Ko'pgina mikroblarning turlari odam organizmi bilan uchrashganda uzoq yashay olmaydi yoki organizmning himoya kuchiga duchor kelishi va boshqa turdagi mikroblar antogonistik ta'sir etishi mumkin. Mikroorganizm va autoflora orasidagi simbiotik o'zaro ta'sir evolyutsion rivojlanish jarayonida qo'shildi va mustahkamlandi.

Shuning uchun tananing har bir joyidagi autoflora uchun nisbiy doimiy va o'zgaruvchanlik mavjudligidan kelib chiqadi. Mikrobiotsenozda tafovut organizmning alohida joylari uchun xos ba'zida miqdoriy xarakterga ega. Organizmning rezistentligining buzilishi odam organizmining hamma qismlarida s mikrob peyzajining o'zgarishida yoritilgan. Shuning uchun alohida ekologik chuqurchalar mikroflorasinnng xarakteristikasi bilan odam mikroflorasi aktivli mumkin,ya'ni bunda ba'zi bir umumiylik birlik bor.

Sog'lom odam qoni va ichki a'zolar steril bo'ladi. Ba'zi bir bo'shliqlar mikrobdan holi bo'lib, bular tashqi muhit bilan aloqaga ega: bachadon, siydik pufagi (qovuq). Odam organizmi mikroflorasi tarkibidagi mikroorganizmlar xo'jayin organizmidagi sharoitga moslashgan bo'ladi. Bu sharoitga moslashgan mikroorganizmlar biotsenozi doimiy bo'ladi. Bular shu odam organizmi mikroflorasini tashqil qiladi.Bu mikroorganizmning miqdori va sifati ba'zi faktorlarga bog'liq: 1)yoshiga, 2)jinsiga , 3)ovqatlanishiga 4)sharoitiga, 5) Tashqi muhit mikroorganizmlariga.

Mikrob biotsenozining o'zgarishida antibiotiklar va boshqa kimyoterapevtik va immunologik . preparatlarni davolash uchun, profilaktika qabul qilishi natijasida ro'y beradi.

Odam organizmida tashqi muhit bilan tutashadigan sistemalar : 1) teri,2)og'iz bo'shlig'i, 3)to'g'ri ichak ,4) yuqori nafas olish organlari.

Tutashmaydigan sistemalar : 1) qon 2) yurak, 3)o'pka, 4) miya, 5) oshqazon, 6) ingichka ichak, 7) jigar 8) buyrak va boshqalar.

Tashqi muhit bilan tutashadigan organlarda tirik mayda jonivorlarning har-xil turlari bo'lib,yashash va ko'payishiga sharoitning qanchalik optimal bo'lishiga qarab mingdan milliardlargacha bo'ladi. Bu qismga mikroblar tashqi muhitdan tushishi va yana chiqishi mumkin. Tutashmaydigan qismida esa mikroorganizmlar sog'lom odamda bo'lmaydi, tushganda esa organizm tomonidan tez yo'q qilinadi. Sog'lom odamda doimiy uchraydigan va u bilan har qanday sharoitda simbiotik munosabatda bo'ladigan mikroblarga «organizmning normal mikroflorasi deyiladi. Odamning normal mikroflorasi joylashgan qismida doimiy uchrashishiga qarab va miqdoriy tomonidan ikkiga bo'linadi:

1. Doimiy uchraydigan yoki obligat.
2. Fakultativ yoki doimiy emas, tasodifan uchraydigan mikroorganizmlarga bo'linadi.

Xulosa. Mikrofloraning ahamiyatiga kelsak, ilgari asosan ichak tayoqchasi, laktobatsillalar ko'proq o'rganilgan va ularning muhimligi haqida aytilgan. Hozir esa doimiy mikroblarga katta gruppasi borligi va ularning faqat oziq-ovqatlarni hazm qilishida yoki vitamin, ishlab chiqishida emas, balkim odam organizmining himoya vazifasini va uning immun sistemasini ishga kirg'izishdagi roli ham aniqlangan. Bu yangiliklar mikrobiologiyaning yangi tarmoqchasi gnotobiologiya degan fani paydo bo'lishidan kelib chiqqan. Gnotobiologiya - odam organizmining normal mikroflorasini ahamiyatini o'rganadigan fan bo'lib, mikrobiologiyadan farqliroq har-bir mikrobning rolini mikrobsiz va mikrobli organizmlarda solishtirib o'rganadi. Gnotobiologiyada mikroorganizmning mikrobsiz hayotini o'rganadi. Maxsus kameralarda mikrobsiz jo'jalarni , kalamushlarni, sichqonlarni, dengiz cho'chqalarini cho'chqa bolasi va boshqa hayvonlarni steril ovqatlarga bilan ovqatlanishga o'stiriladi. Gnotobiotlar- mikrobsiz hayvonlar bir necha guruhga bo'linadi:

1. Monobiotlar – to'liq mikrobsiz hayvonlar.
2. Dibiotlar - bir turdagi mikroblar bilan ifloslangan hayvonlar.
3. Polibiotlar – o'zining organizmida bir nechta turli mikroblar tutuvchi hayvonlar.

Infekcion patologiya va immunitet mexanizmida normal mikrofloraning vazifasini chuqurroq o'rganish kerakligi sababli, gnotobiotlar olimlarning diqqatini o'ziga jalb qildi. Gnotobiotlarda oddiy hayvonlar bilan solishtirganda ko'r ichakning kattalashganligi, limfoid to'qimani yaxshi rivojlanmaganligi ularning ichki a'zolarining og'irligi, qonning hajmi, to'qimalarning suv tutishi va qon zardobida antitelalarning kam bo'lishi kuzatilgan.

References

1. Shukurova, S. (2024). Optimizing synergies: Effective strategies for integrating economic and environmental interests in sustainable development. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 04007). EDP Sciences.
2. Tuyg'unovna, S. S. (2024). MEDICINAL PLANTS THAT ARE WIDELY USED IN NATURE, RICH IN VITAMINS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 242-247.
3. Tuyg'unovna, S. S. (2024). THE PROCESS OF PACKAGING MEDICINAL PLANTS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 248-256.
4. Tuyg'unovna, S. S. (2024). ABOUT USEFUL MEDICINAL PLANTS RICH IN LIPIDS USED IN MEDICINE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 235-241.
5. Tuyg'unovna, S. S. (2024). TARKIBIDA EFIR MOYLAR BO'LGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(3), 164-167.
6. Tuyg'unovna, S. S. (2024). MEDICINAL PLANTS CONTAINING ESSENTIAL OILS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(4), 62-69.
7. Tuyg'unovna, S. S. (2024). TARKIBIDA ALKALOIDLAR BO'LGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(4), 70-77.
8. Tuyg'unovna, S. S. (2024). CULTIVATION OF MEDICINAL PLANTS AND FORMS OF PREPARATION. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(5), 71-75.
9. Tuyg'unovna, S. S. (2024). SYSTEMATIC ANALYSIS OF MEDICINAL PLANTS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 19(5), 159-164.
10. Tuyg'unovna, S. S. (2024). DORIVOR O'SIMLIKLARNING SISTEMATIK TAHLILI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(4), 180-184.
11. Tuyg'unovna, S. S. (2024). BAKTERIYALAR GENETIKASI. BAKTERIYALARDA GENETIK ALMASHINUV MIKROORGANIZMLARNING O'ZGARUVCHANLIGI. *MASTERS*, 2(5), 183-192.
12. Tuyg'unovna, S. S. (2023). USEFUL PROPERTIES OF THE MEDICINAL PRODUCT AND USE IN MEDICINE. *Gospodarka i Innowacje.*, 40, 179-181.
13. Tuyg'unovna, S. S. (2023). CHEMICAL COMPOSITION OF MEDICINAL PLANTS AND CLASSIFICATION. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 33-35.
14. Shukurova, S. (2023). DORIVOR ACHCHIQ BODOM URUG'INING SHIFOBAXSHLIGI, DORI TAYYORLASH USULLARI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 3), 116-120.

15. Tuyg'unovna, S. S. (2023). DORIVOR NA'MATAKNING FOYDALI XUSUSIYATLARI VA TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(9), 11-13.
16. Shukurova, S. (2023). DORIVOR O'SIMLIKLARNING KIMYOVIY TARKIBI VA TASNIFI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 5-10.
17. Shukurova, S. (2023). KIYIKO'T VA YALPIZDAN FOYDALANISH USULLARI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 171-177.
18. Shukurova, S. (2024). TARKIBIDA GLIKOZIDLAR BO'LGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(1), 217-222.
19. Tuygunovna, S. S. (2023). Ways to Use Mint and Peppermint. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 3(12), 20-23.
20. Tuygunovna, S. S. (2023). Medicinal Plants Containing Glycosides. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 3(12), 24-27.
21. Tuyg'unovna, S. S. (2024). DORIVOR O'SIMLIKLAR XOMASHYOSINI ISHLATISHGA TAYYORLASH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 123-132.
22. Tuyg'unovna, S. S. (2024). TARKIBIDA LIPIDLAR BO'LGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 133-140.
23. Tuyg'unovna, S. S. (2024). TARKIBIDA VITAMINLAR BO'LGAN DORIVOR O'SIMLIKLAR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 141-147.
24. Tuyg'unovna, S. S. (2024). ABOUT USEFUL MEDICINAL PLANTS RICH IN LIPIDS USED IN MEDICINE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 235-241.
25. Tuyg'unovna, S. S. (2024). SYSTEMATIC ANALYSIS OF MEDICINAL PLANTS. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 19(5), 159-164.
26. Ostonova, G. (2023). ICHKI SEKRETSIYA BEZLARI FIZIOLOGIYASI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 3), 110-115.
27. Rashidovna, O. G. (2023). PHYSIOLOGY OF THE ENDOCRINE GLANDS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 1-6.
28. Ostonova, G. (2023). TURLI XIL STRESS OMILLARDAN GARMSEL OMILINING G 'O 'ZA BARG SATHIGA TA'SIRI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 2), 107-111.
29. Rashidovna, O. G. (2023). EFFECT OF SOILS WITH DIFFERENT LEVELS OF SALINITY ON COTTON GERMINATION IN FIELD CONDITIONS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(12), 116-119.
30. Rashidovna, O. G. (2023). THE EFFECT OF THE HARMSEL FACTOR ON THE LEVEL OF COTTON LEAVES FROM VARIOUS STRESSORS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(12), 105-107.

31. Ostonova, G. (2023). DALA SHAROITIDA TURLI DARAJADA SHO 'RLANGAN TUPROQLARNING G 'O 'ZA UNUVCHANLIGIGA TA'SIRI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 206-211.
32. Ostonova, G. (2024). TURLI DARAJADA SHO 'RLANGAN TUPROQLARNING G 'O 'ZANING O'SISH VA RIVOJLANISH DINAMIKASIGA TA'SIRI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(1 Part 2), 73-80.
33. Rashidovna, O. G. (2024). DALA SHAROITIDA TURLI DARAJADA SHO 'RLANGAN TUPROQLARNING G 'O 'ZANING ILDIZ SISTEMASIGA TASIRI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 186-193.
34. Rashidovna, O. G. (2024). THE EFFECT OF DIFFERENT DEGREES OF SALINITY ON THE ROOT SYSTEM OF COTTON. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 194-201.
35. Rashidovna, O. G. (2024). OF SOILS WITH DIFFERENT DEGREES OF SALINITY GROWTH AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF COTTON EFFECT. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 167-176.
36. Rashidovna, O. G. (2024). OF SOILS WITH DIFFERENT DEGREES OF SALINITY GROWTH AND DEVELOPMENT DYNAMICS OF COTTON EFFECT. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 38(7), 167-176.
37. Rashidovna, O. G. (2024). ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 171-179.
38. Rashidovna, O. G. (2024). ВЛИЯНИЕ ПОЧВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЗАСОЛЕНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ ХЛОПЧАТНИКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 163-170.
39. Rashidovna, O. G. (2024). ZANJABIL (ZINGIBER OFFICINALE) NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(3), 269-272.
40. Rashidovna, O. G. (2024). ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ГАРМСЕЛЯ НА УРОВЕНЬ ЛИСТЬЕВ ХЛОПЧАТНИКА ОТ РАЗЛИЧНЫХ СТРЕССОРОВ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 155-162.
41. Rashidovna, O. G. (2024). ZA'FARON (CROCUS SATIVUS) NING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(4), 151-156.
42. Rashidovna, O. G. (2024). Medicinal Properties of Mint (Mentha) Plants. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(5), 133-139.
43. Rashitova, S. (2023). USE OF INTERACTIVE METHODS IN CHEMISTRY. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 115-119.
44. Rashitova, S. (2023). BENTONIT GIL KUKUNINI SORBSION XOSSASINI KIMYOVIY USULDA FAOLASHTIRISH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10Part 3), 98-102.

45. Shukhrat, R. S. (2023). PROCUREMENT OF SORBENTS WITH HIGH SORPTION PROPERTIES AND WASTEWATER TREATMENT ON THEIR BASIS. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(12), 75-76.
46. Рашитова, Ш. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВИРОВАННОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 135-140.
47. Amonova, G. R., & Rashidov, N. E. (2024). Useful Properties of Medicinal Chamomile (*Matricaria Recutita*). *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(4), 130-132.
48. Rashidov, N., & Amonova, G. (2023). BUXORO VILOYATI DORIVOR OSIMLIKLARNING EKOFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 2), 130-132.
49. Amonova, G. R. K., & Kurbonovich, E. H. (2021). PISUM SATIVUM L. THE ROLE OF IN CROP ROTATION. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 998-1001.
50. Рашитова Ш.Ш. (2023). ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД . *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(16), 656–672. ELEMENTLARINI O'RGANISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMI